

SUG'ORILADIGAN YERLARNING SHO'RLANISHI

Abbosjon Azimov, Feruza Karimova
Jizzax politexnika instituti, Jizzax shahar, O'zbekiston

Annotatsiya: Ushbu maqolada tuproqning sho'rlanishi, qanday sodir bo'lish sabablari va sho'rlangan tuproqlar to'g'risida ma'lumot beriladi.

Kalit so'zlar: *Tuproq, sho'rlanish, sug'oriladigan yerlar, sho'r yuvish, qishloq xo'jaligi.*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11070325>

Kirish

Unumdorlik xususiyatiga ega bo'lgan yer yuzasining ustki g'ovak qatlami tuproq deyiladi. Tuproqlarning tabiatdagi va jamiyat hayotidagi roli g'oyat beqiyosdir. Tuproq organizmlar uchun hayot muhiti, ozuqa manbai hisoblanadi, moddalarning kichik biologik va katta geologik aylanma harakatida muhim rol o'ynaydi. Tuproq qattiq, suyuq va gazsimon komponentlardan iborat bo'lib, iqlim, tog' jinslari, o'simliklar va hayvonlar, mikroorganizmlarning o'zaro murakkab ta'siri natijasida hosil bo'ladi. 1gramm tuproqda milliondan ortiq sodda hayvonlar va tuban o'simliklar uchraydi [1].

Metodlar

Tuproq melorativ holatini o'rganish jarayonida genetik, geografik, morfologik usullardan foydalaniladi. O'zbekistonda sug'orib dehqonchilik qilinadigan maydonlarning 60% dan ko'prog'i har xil darajada sho'rlangan. Bunday maydonlarda qishloq xo'jalik ekinlaridan olinadigan hosildorlikning 25-40% gacha kamayishi amalda isbotlangan. Shuning uchun ham sho'rlangan maydonlarning meliorativ holatini yaxshilash chora – tadbirlarini ahamiyati katta. Tuproq sho'rlanishi o'zi nima – bu tuproq ustki qatlamida suvda oson eriydigan tuzlarning har xil miqdorda to'planib qolishi. Bu holat asosan issiq iqlimli sahro va yarimsahro zonalari uchun xosdir. Tuproqni sho'rlashtiruvchi suvda eruvchi zararli tuzlar:

Xloridli – NaCl, MgCl₂, va KCl lar.

Sulfat va gidrosulfatlar : - Na₂SO₂, MgSO₄, CaSO₄.

Karbonatlar va gidrokarbonatlar: - Na₂CO₃, K₂CO₃, MgSO₃, FeCO₃.

Nitrat va Nitrilar – NaNO₃, NH₄NO₃, NaNO₂.

Tuproqlarning sho'rlanishini qanday paydo bo'lishiga qarab birlamchi va ikkilamchi sho'rlanishga ajratamiz. Birlamchi sho'rlanish – tuproq va ona jinsning sho'rlanganligidan va minerallasgan sizot suvlari ta'sirida tabiiy ravishda hosil bo'ladi. Ikkilamchi sho'rlanish esa – tuproq suv tartibining sun'iy ravishda buzilishidan yuzaga keladi, yangi sug'orish tartibining buzilishi ta'sirida. Bu dastlab sho'rlangan tuproqlarda yuzaga keladi va mavsumiy dog'li va yoppasiga sho'rlanganlarga ajratiladi. Sho'rlangan tuproqlarda anionlarda sulfat, xlorid va karbonatlar kationlarda kalsiy, magniy, natriy va kaliy ionlari to'planadi. Shularning ichida natriy karbonat tuzlari juda zaharli hisoblanadi. Tuproqning mavsumiy sho'rlanishi – bu tuproq qatlamlarida tuzning o'simliklar vegetatsiyasi davrida to'planishidir. Bu sug'orish ta'sirida sizot suvli sathi ko'tarilishi va kapilyarlar orqali bug'lanishi natijasida yuzaga keladi.

O'zbekistonda jami 4.3million gektar sug'oriladigan yer maydoni bo'lib, 2020 – yil 1 – oktabr holatiga ko'ra sug'oriladigan yerlarning 44.7% har xil darajada, jumladan, 31.0% kuchsiz, 11.9% o'rtacha, 1.9% esa kuchli sho'rlanganligi aytiladi [2].

Ushbu sug'oriladigan yerlarning 50 – 60% tabiiy sho'rlanishga moyil yerlar hisoblanadi. Sho'rlangan yerlarning har yili sho'rini yuvish zaruriy agromeliorativ tadbir hisoblanadi. Sho'r yuvishning vazifasi qishloq xo'jaligi ekinlarining o'sishi, rivojlanishi va mo'l hosil berishi uchun zararli bo'lgan ortiqcha tuzlarni tuproqdan yuvish hamda sizot suvlarining minerallasganligini kamaytirishdir [3].

Sho'r yerlarni yuvish muddatini to'g'ri belgilashning juda katta amaliy ahamiyati bor. Sho'r yuvish muddatlari tuproqning sho'rlanish darajasiga va mehanik tarkibiga bog'liq bo'lib, u O'zbekiston sharoitida ikki muddatda o'tkaziladi. Kam sho'rlangan, yengil mehanik tarkibli tuproqlarda joriy sho'r yuvish erta bahorda (fevral, mart), o'rtacha va kuchli sho'rlangan mehanik tarkibi og'ir tuproqlar esa kuz – qish – bahor oylarida (noyabr, dekabr, fevral, mart) o'tkaziladi. Kuz, qish bahor oylarida sho'r yuvilganda umumiy sho'r meyorining $\frac{2}{3}$ qismi yoki 75% kuchli sovuq tushgunga qadar, qolgan $\frac{1}{3}$ qismi yoki 25% bahorda beriladi. Sho'xok yerlarni sho'rini yuvish uzoq muddat talab qilinganligi uchun ular yil davomida maxsus texnologiya asosida o'tkaziladi. Sho'r yuvish me'yorlarini to'g'ri belgilash ham muhim ahamiyatga ega. Agara sho'r yuvish me'yoridan ortiqcha bo'lsa tuproqning tarkibidagi tuzlar ham birga o'simliklar uchun zarur bo'lgan oziq moddalari ham yuvilib ketadi, ortiqcha suv sizot suvlarining sathini ko'tarib, tuproqning meliorativ holatini buzadi, tuproqni zichlaydi, uning suv fizik xossalarini yomonlashtiradi. Sho'r yerlar kam me'yorda chala yuvilganda esa tuproqning tarkibida zararli tuzlar qolib ketadi va ekinlarning o'sishi, rivojlanishi uchun salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun sho'r yuvish me'yorlarini to'g'ri belgilashga katta e'tibor berilishi kerak. Sho'r yuvish me'yorlarini aniqlash uchun tuproqning suv – fizik xossalari, sho'rlanish darajalari, sizot suv sathining chuqurligi, yerning zovurlashtirganlik darajasi, tuproqning namlik miqdori, atmosfera yog'inlari va suvning bug'lanishi hisobga olinadi [4-5].

Natijalar

Hujjatlarda aytilishicha “Yerlarni sho'r yuvishga tayyorlash va sho'r yuvish ishlarini tizimli tashkil etishga, ularning sifati va suv iste'molini nazorat qilishga yetarli e'tibor berilmayapti. Natijada agroklastlar, fermer va dehqon xo'jaliklari tomonidan yerlarni sho'r yuvishga tayyorlash va sho'rini yuvishda, ayniqsa, Qoraqalpog'iston Respublikasining shimoliy tumanlarida, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida, shuningdek, Buxoro, Navoiy, Farg'ona va Xorazm viloyatlarining ko'pchilik tumanlarida agrotexnika qoidalari va muddatli qo'pol ravishda buzilib, suv isrofgarchiligiga yo'l qo'yilmoqda” – deyiladi. Yerlarning sho'rini yuvish texnologiya me'yorlariga amal qilmagan suv isrofgarchiligiga va sho'r sifatsiz yuvilishiga yo'l qo'ygan agroklastlar, fermer va dehqon xo'jaligi rahbarlariga sho'r yuvish ishlarini qabul qilib olish bo'yicha ishchi guruhi xulosasiga ko'ra Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Agrosanoat majmui ustidan nazorat qilish inspeksiyasi tomonidan belgilangan tartibda ta'sirchan choralar qo'llash masalalari nazarda tutilgan. Qaror loyihasida Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi, Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti tomonidan 2021\2022 o'quv yilidan boshlab “Qishloq xo'jaligida suvdan foydalanish uslublari” va “Sho'r yuvish texnologiyalari” bo'yicha darslik va o'quv qollanmalari yangi avlodi yaratildi.

Xulosa:

Sho'rlanmagan yerlarda hosilning 50% o'g'itlarga bog'liq bo'lsa, sho'rlangan yerda mineral o'g'itlarning ta'siri pastroq bo'ladi. Dala maydonlarining tekisligi tuproq sho'rini yuvishda katta ahamiyatga ega. Chunki, faqat tekis yerdagina sho'rni yaxshi yuvish mumkin, aks holda tuzlar dalaning baland joylariga chiqib, to'planib, ko'chatlarni siyrak bo'lishiga olib keladi. Shu bois, dehqonchilikni yerlar melioratsiyasidan boshlash kerak. Birgina meliorativ holatini yaxshilash, hosildorlikni oshishiga imkon yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. “Tuproqni sho'rlanish oldini olish va unumdorligini oshirish yo'llari” Toshtemirova Shaxnoza “Koson agrotexnologiyalar texnikumi”
2. Boymatov Said Boboqulovich, Rejabov Muxriddin Yuldosh O'G'LI TUPROQLARNING SHO'RLANISHI VA ISHQORLANISHI. SHO'RLANGAN TUPROQLAR // CARJIS. 2022. №Special Issue 4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tuproqlarning-sho-rlanishi-va-ishqorlanishi-shorlangan-tuproqlar> (дата обращения: 27.03.2024).

3. Каримова Ф.С., Муллажоновна З. Использование и защита минеральных ресурсов //Science and Education. – 2021. – Т. 2. – №. 4. – С. 77-82.
4. Sattarovna K. F., Voxodirovna J. U., Sharofovich J. O. Chemical Analysis of Wastewater Produced in an Industrial Enterprise //Eurasian Scientific Herald. – 2023. – Т. 18. – С. 17-21.
5. qizi Boyxo‘rozova N. Q., o‘g‘li Halimov M. X., Karimova F. S. Hayot rivojlanishida metallarning tutgan o‘rni //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Т. 8. – №. 11. – С. 22-24.
6. qizi Turdaliyeva K. A. et al. Atmosfera ifloslanishiga avtomobillardan chiqadigan zaharli gazlar va og‘ir metallarning ta‘siri //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 16. – С. 328-332.
7. Azimov A., Nishonov Q., Karimova F. S. Kompleks hosil qilish reaksiyalarini sifat analizda qo‘llanilishi //Academic research in educational sciences. – 2023. – Т. 4. – №. 11. – С. 419-421.